

NEMIS, RUS VA O'ZBEK TILLARIDA SO'Z MA'NOLARINING IJTIMOIIY
KOMPONENTI

Ikramova Shahlo

O'zbekiston Milliy Universiteti mustaqil tadqiqotchisi,

Geote instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684648>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, nemis, rus va o'zbek tillarida so'z ma'nolarining ijtimoiy komponenti haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Til nafaqat aloqa vositasi, balki jamiyat madaniyati va turmush tarzining aksidir. Madaniy va ijtimoiy jihatlardagi farqlar so'zlarni idrok etish va talqin qilishga ta'sir qiladi, bu tilning ushbu jihatini o'rganishni qiziqarli va mazmunli qiladi. Nemis, rus va o'zbek tillaridagi so'z ma'nolarining ijtimoiy tarkibiy qismi jamoatchilik fikrini, madaniy me'yorlarni va shaxslararo munosabatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Har bir tilda ushbu ijtimoiy komponentning asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, ijtimoiy component, rus tili, nemis tili, o'zbek tili, so'zlar, madaniy jihatlari, ijtimoiy jihatlari, xususiyatlari.

SOCIAL COMPONENT OF WORD MEANING IN GERMAN, RUSSIAN AND UZBEKI
LANGUAGES

Abstract. This article discusses the social component of the meanings of words in German, Russian and Uzbek languages. Language is not only a means of communication, but also a reflection of a society's culture and lifestyle. Differences in cultural and social aspects affect the perception and interpretation of words, which makes learning this aspect of language interesting and meaningful. The social component of the meanings of words in German, Russian and Uzbek languages plays an important role in the formation of public opinion, cultural norms and interpersonal relations. Let's look at the main features of this social component in each language.

Key words: Linguistics, social component, Russian language, German language, Uzbek language, words, cultural aspects, social aspects, features.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ В НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ И
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В данной статье рассматривается социальный компонент значений слов в немецком, русском и узбекском языках. Язык – это не только средство общения, но и отражение культуры и образа жизни общества. Различия в культурных и социальных аспектах влияют на восприятие и интерпретацию слов, что делает изучение этого аспекта языка интересным и значимым. Социальная составляющая значений слов в

немецком, русском и узбекском языках играет важную роль в формировании общественного мнения, культурных норм и межличностных отношений. Давайте рассмотрим основные особенности этого социального компонента в каждом языке.

***Ключевые слова:** Языкознание, социальный компонент, русский язык, немецкий язык, узбекский язык, слова, культурные аспекты, социальные аспекты, особенности.*

Kirish. Nemis tili o'zining aniqligi va tuzilishi bilan mashhur. Nemis tilidagi so'zlarning ma'nolari ko'pincha ularning lingvistik konteksti bilan chambarchas bog'liq. Masalan, "Gemütlichkeit" so'zi tarjimada "qulaylik" yoki "qulaylik" degan ma'noni anglatishi mumkin, ammo nemis madaniyatida u ijtimoiy ma'noga ega – bu ijtimoiy dunyoqarashda chuqur ildizlarga ega bo'lgan uydagi iliqlik va qulaylik hissi.

Rus tilida so'z ma'nolarining ijtimoiy komponenti tarix, urf-odatlar va ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'liq. Rus madaniyatida "Ruh" so'zi chuqur ijtimoiy ma'noga ega. Bu nafaqat jismoniy yoki psixologik tushuncha, balki insonning ichki mohiyatini, uning axloqiy va axloqiy fazilatlarini belgilashdir.

Oilaviy qadriyatlar: o'zbek tilidagi ko'plab so'zlar oilaning ahamiyatini aks ettiradi. "Ota-ona" (ota-ona) va bola (bola) - bu oilaviy munosabatlarni ifodalovchi so'zlar. Mehmondo'stlik va hurmat: "mehmondo'st" (mehmondo'stlik) va "Adolat" (adolat) ijtimoiy me'yorlarni, shu jumladan mehmonlarni hurmat qilish va adolatga intilishni ta'kidlaydi.

Nemis tiliga yana bir misol – "Zeitgeist" so'zi - "Zeitgeist". Bu atama nafaqat san'at, fan va madaniyatdagi hozirgi tendentsiyalar va tendentsiyalarni, balki jamiyatning ijtimoiy jihatlarini ham aks ettiradi. Nemislar Zeitgeistni muhokama qilib, jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy hodisalar va o'zgarishlarga o'z munosabatlarini bildiradilar.

Aniqlik va uyushqoqlik: nemis tili o'zining aniqligi bilan mashhur va ko'plab so'zlar nemis jamiyatining uyushgan tabiatini aks ettiruvchi aniq ta'riflarga ega. Ijtimoiy tushunchalarni ifodalovchi so'zlar: masalan, "Gemeinschaft" (jamiyat) jamoat birligi va o'zaro qo'llab-quvvatlash g'oyasini ifodalaydi. Madaniy ma'noga ega so'zlar: "Kaffeeklatsch" madaniy me'yorlar va urf-odatlarini aks ettiruvchi kofe ustida suhbatlashish uchun ijtimoiy yig'ilishni tasvirlaydi. Yana bir misol - "Sog'inish" so'zi. Bu tuyg'u rus ruhi va ijtimoiy-madaniy tarixi bilan chambarchas bog'liq. Sog'inish nafaqat shaxsiy tajribalar, balki tarixiy voqealar yoki jamiyatdagi o'zgarishlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan yo'qotish, nostalji va qayg'u tuyg'usini anglatadi.

Rus tilida chuqur hissiy zaryadga ega so'zlar: rus tili his-tuyg'ular va his-tuyg'ularni etkazadigan so'zlarga boy. "Vatan", "qarindosh", "jon" - ularning barchasi chuqur ijtimoiy-

madaniy ma'noga ega. Kollektivizmni aks ettiruvchi so'zlar: "birdamlik", "jamoat" - bunday so'zlar rus jamiyatida kollektiv qadriyatlarning ahamiyatini aks ettiradi. Tarixiy ma'noga ega so'zlar: "Vatan", "xotira", "vatanparvarlik" - bu so'zlar tarixiy o'tmish va madaniy qadriyatlar bilan bog'liq.

O'zbek tilida esa diniy ahamiyatga ega so'zlar: "Imon" (imon), "duo" (ibodat) - bu so'zlar o'zbek madaniyatining diniy jihatlarini aks ettiradi. O'zbek tilida so'zlarning ijtimoiy ma'nolari ko'pincha mehmondo'stlik, oilaviy an'analar va oqsoqollarni hurmat qilish bilan bog'liq. Masalan, "mehmondo'st" so'zi "mehmondo'stlik" degan ma'noni anglatadi va o'zbek madaniyatida ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Mehmondo'stlik ijtimoiy hayotning ajralmas qismi hisoblanadi va uning ma'nosi mehmonlarni kutib olishdan tashqari.

"Ona" so'zi – o'zbek tilidagi "ona" so'zi ham chuqur ijtimoiy – madaniy ma'noga ega. Bu nafaqat biologik ta'rif, balki oilaviy qadriyatlar, katta avlodlarga g'amxo'rlik va hurmatning ramzi. Bu so'z nafaqat leksik ma'noga ega, balki alohida ijtimoiy rol va mas'uliyatni ham anglatadi.

- ✓ Ijtimoiy tarix: uchala tilda ham ijtimoiy-madaniy reydni o'z ichiga olgan tarix bilan bog'liq so'zlar mavjud.
- ✓ Hissiy rangga ega so'zlar: har bir tilda hissiy soyalarni etkazadigan so'zlar mavjud bo'lib, ular jamiyatdagi hissiy ifodaning ahamiyatini aks ettiradi.
- ✓ Ijtimoiy qadriyatlar: kabi umumiy qadriyatlarni aks ettiruvchi so'zlar adolat, erkinlik va sevgi, uchta tilda ham mavjud.

Nemis, rus va o'zbek tillaridagi so'z ma'nolarining ijtimoiy tarkibiy qismi madaniy stereotiplarni shakllantiradi, ijtimoiy muloqotni boyitadi va har bir madaniyatning o'ziga xos jihatlariga tushuncha beradi. Til orqali biz nafaqat aloqa tuzilishini, balki qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarning aksini ham ko'ramiz.

Nemis, rus va o'zbek tillaridagi so'z ma'nolarining ijtimoiy tarkibiy qismining o'xshashligi oila, jamiyat, his-tuyg'ular va jamiyatdagi o'zaro munosabatlarga oid umuminsoniy qadriyatlarni ta'kidlaydigan noyob o'rganish sohasidir. Lingvistik tuzilish va madaniy kontekstdagi farqlardan qat'i nazar, ushbu tillar o'xshash mavzular va ijtimoiy jihatlarni ochib beradi.

Xulosa:

Nemis, rus va o'zbek tillaridagi so'z ma'nolarining ijtimoiy komponenti madaniy, tarixiy va ijtimoiy soyalarning boy mozaik namunasidir. Tilning ushbu jihatini o'rganish nafaqat tillarning o'zlarini yaxshiroq tushunishga, balki ular aks ettiradigan madaniyatlar va jamiyatlarning chuqurligiga qarashga yordam beradi. Har bir til o'ziga xos madaniyatning kalitidir va so'zlarning ma'nosini ochib berish orqali biz dunyomizni rang-barang va hayratlanarli qiladigan boy ijtimoiy kontekstlarga eshiklarni ochamiz.

REFERENCES

1. Zunnunov A. Mahkamov U. O`qituvchilar uchun qo`llanma Toshkent Sharq. 2016yil.
2. M.E.Rojnova, U.T.Yaminova "Rus tili", 8- sinf o`quvchilari uchun darslik. Toshkent "Uzbekistan" 2019.
3. R.Qung'urov, E.Begmatov, Y.Tojiyev. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari, Toshkent, 1992.
4. T.Qudartov. Nutq madaniyati asoslari, Toshkent, 1993.
5. E.Begmatov. Notiqning nodir boyligi. Toshkent, 1980.
6. «Русский язык в национальной школе». Под редакцией Н. М. Шанского. Н. Бакеева. М., «Педагогика». 1977.
7. Методика преподавания русского языка в национальной средней школе. Под редакцией Н. Бакеевой. П. Даунене Л. «Просвещение», 1981.
8. Л. А. Варковицкая. Упражнения по развитию монологической речи. Журнал «Русский язык в национальной школе», 1982, № 5, с. 26.
9. Быстрова Е. А. Коммуникативная Методика в преподавании русского языка. Русский язык и литература. 2000г. № 1

MODERN SCIENCE
& RESEARCH